

Las yeserías del antiguo Convento de San Francisco de Priego de Córdoba (España)

Manuel Peláez
del Rosal

Con el nombre de yesería se designa la decoración que reproduce figuras o formas rectas o curvas sobre una superficie de yeso. En la Historia del Arte y en distintas épocas, desde la musulmana hasta el Renacimiento y el Barroco, se han construido estas estructuras para dar más realce al espacio y con ellas servir de contrapunto de la belleza en bóvedas, arcos o frontales de paredes o muros.

En el antiguo Convento de San Francisco de Priego de Córdoba (España) [Figs. 1 y 2], reconvertido en Hospedería desde el año 2012, existen muestras de yeserías de gran valor en distintos lugares, unas totalmente restauradas y otras pendientes de restauración.

En la entrada del edificio y en el recinto que hoy constituye la Recepción de la Hospedería existe un magnífico y raro ejemplo de yesería mudéjar [Figs. 3 y 4] con grafía geométrica datada a principios del siglo XVI, que recorre horizontalmente el techo sin solución de continuidad y a modo de cornisa, para enmarcar la puerta de entrada, con dos franjas verticales, de la que fue en su origen la Sala Capitular. En estas yeserías se nota la influencia mudéjar, por ser sus artífices alarifes musulmanes al servicio del primer marqués de Priego, don Pedro Fernández de Córdoba, sobrino del Gran Capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba, que fue el fundador de este cenobio franciscano, cuyas obras comenzaron en el año 1507. El calado de estos paños, que pasan inadvertidos transmiten a esta estancia una gran fragilidad y esbeltez.

Dada la plasticidad y considerable calidad estética de estos elementos constructivos también quedan aún restos de yeserías renacentistas en la puerta de acceso al claustro [Figs. 5 y 6], en la que fuera capilla de Santa Bárbara, a modo de arco de triunfo, con concha policromada, de la que existe un modelo de menores dimensiones en el interior de la iglesia conventual, junto al púlpito [Fig. 7], (que habrá de tenerse en cuenta a la hora de la restauración, en cuanto al predominio de los colores oro y verde) y otro importante relieve adosado a la pared contigua con el mismo edificio [Figs. 8 y 9], y que al parecer fue el lugar del enterramiento o panteón funerario datado en 1699 del arzobispo estauropolitano y vicario general de las Misiones de África, fray Diego Ortega, compañero del abad de Alcalá la Real, don Antonio Pimentel y Ponce de León, hijo natural de don Claudio Pimentel Ponce de León, hijo legítimo del

Figure 1 e 2. *Vista aérea de Priego de Córdoba y Vista aérea del convento de San Francisco de Priego de Córdoba.*

Figure 3 e 4. *Yesería mudéjar en la entrada del edificio; Yesería mudéjar en el edificio contiguo al convento.*

IX conde de Benavente.

Por último existen otras muestras de yeserías de estilo barroco, estas también pendientes de restauración, en el arco de entrada a las escaleras, que incluyen el escudo de la Orden [Figs. 10 y 11], otra de grandes proporciones, obra del tallista Juan de Dios Santaella, discípulo del arquitecto don Francisco Hurtado Izquierdo, en la bóveda de esta habitación, con cuatro ángeles en sus ángulos (ya restaurada), otra en el refectorio [Figs. 12 y 13] enmarcando la copia de un cuadro de grandes proporciones, que representa la Santa Cena de Sánchez Cotán, cuyo original se encuentra en

la Cartuja de Granada, también restaurada, y finalmente otra bordeando la hornacina del primer cuerpo de la escalera [Fig. 14] asimismo pendiente de restauración, y otra más pequeña en el segundo cuerpo [Figs. 15 y 16] restaurada en el año 2018 por el artista local don Manuel Jiménez Pedrajas.

Observando las imágenes que se adjuntan a este artículo se advierte que salvo la yesería mudéjar, que parece original, aunque incompleta, por existir otro tramo vertical en el edificio colindante, el resto responde a varios proyectos generalizados de reforma, siguiendo el estilo imperante del momento. Uno, el renacentista, se corresponde con la fundación de una capilla en el siglo XVI, y otros, los barrocos de los siglos XVII y XVIII, con sendos episodios históricos relevantes, como fueron haber servido de alojamiento y sepulcro a un eclesiástico convocado por el abad Pimentel para impartir órdenes sagradas de confirma-

Figure 5 e 6 (in alto). *Yesería renacentista en el acceso al claustro conventual y Perspectiva lateral de la yesería renacentista*; figura 7 (sopra). *Yesería original en la iglesia conventual junto al púlpito*; figure 8 e 9 (a destra). *Yesería barroca en el muro contiguo a la iglesia y su detalle*.

ción, para las que éste no estaba autorizado, y los más tardíos, por la celebración en el primer tercio del siglo XVIII de los capítulos provinciales (1712-1719), para fijar la memoria histórica, presididos por el M.R.P. ministro de la provincia de Granada a cuya jurisdicción esta-

Figure 10 e 11 (in alto). *Yesería del intradós del arco de acceso a la escalera principal y Detalle de la yesería frontal del arco original*; figura 12 (a sinistra). *Yesería del techo de la escalera principal*; figura 13 (a sinistra in basso). *Yesería del refectorio (Santa Cena)*.

ba sometido el convento llamado en las fuentes documentales (Libros Becerro) “monasterio” o “convento” de San Esteban (vulgo San Francisco).

El objetivo en todos los casos no fue otro sino procurar un efecto escenográfico o decorativo de embellecimiento y ornato, del que no estuvo ausente la bicromía (color magenta), como había postulado Brunelleschi, y como se observa todavía en algunos de los paramentos del intradós del arco de acceso a las escaleras principales, en las veneras renacentista y barroca, y en el marco del lienzo del refectorio.

Otro particular de interés es el relativo al material empleado en los motivos: el estuco, de escaso valor económico, yeso basto que fue modelado por los tallistas “in situ”, con la colaboración de los maestros de albañilería, al no precisarse de técnicos más cualificados, como escultores o imagineros.

De entre todas las yeserías figurativas destacan los dos rosetones ya restaurados (el de mayores dimensiones inserto en el forjado de la escalera, y el más pequeño situado en la bóveda o cupulín de remate del piso superior). El primero de ellos es un bello rosetón cuadrado, tamaño 2x2 mts., compuesto por cuatro partes o secciones simétricas en las que se combinan los temas vegetales (hojas de cardo) y humanos (querubines angelicales). Fue restaurado en el año 2010 por una especialista granadina, la licenciada doña Julia Ramos.

La restauración más laboriosa y compleja de todas las yeserías referidas será la del intradós del arco de acceso a las escaleras princi-

Figura 14 (sopra). *Yesería sobre la hornacina de la escalera principal*; figure 15 e 16. *Yesería en la bóveda de arista del segundo cuerpo de la escalera principal y yesería del arranque de la bóveda de arista*, figura 17 (a destra). *Yesería del intradós del retablo- altar de San Ramón de la iglesia de Nuestra Señora de la Aurora y San Nicasio de Priego de Córdoba*.

pales, bordeada por el escudo franciscano en su parte central, y los fajones de su paramento inmediato, para la que puede servir de modelo la existente en el retablo de San Ramón del templo de Nuestra Señora de la Aurora y San Nicasio [Fig. 17].

Quedan en calidad de depósito un escudo heráldico correspondiente al linaje Herrera, en quien se residenció el patronato del convento a principios del siglo XVI (año 1520), y que estuvo situado en la techumbre del ala este del claustro, cuyos elementos podrían asimismo reconstruirse y colocarse en alguno de sus muros como elemento decorativo también..

De culminar la restauración de las yeserías para cuya acometida se solicitará patrocinio institucional público y privado la fisonomía actual del claustro cobrará mejor aspecto y atractivo, añadiendo en alguna de sus paredes una leyenda en la que se consignen los autores de las labores que se lleven a efecto y el año de su conclusión. En las enjutas de las columnas del lado este se descubrió hace años otra leyenda, que estaba enfoscada, que aludía a la fecha en que el claustro fue reformado que rezaba: REPARATVM ANNO DOMINI 1645.

En conclusión: La mezcla de estilos en este

espacio no se compeadece con la censura, por no ser excluyentes, sino compatibles, pese a los cinco siglos de su existencia y las circunstancias por las que atravesó el edificio tras la desamortización del año 1835 y su posterior reconversión en una industria textil, instalada en el interior del claustro, que desapareció por las obras de restauración llevadas a cabo en el periodo comprendido entre 1979 y 2012.

El edificio está declarado BIC¹ y en su mayor parte se ha ubicado una hospedería con la modalidad de hotel rural.

Notas

¹ ORDEN de 28 de abril de 2003, por la que se resuelve inscribir con carácter específico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Monumento, el Bien denominado Iglesia y antiguo Convento de San Francisco, en Priego de Córdoba (Córdoba). Junta de Andalucía, 04/06/2004, 11956.